

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Hay otro mundo (el de la IA), pero está en éste (el nuestro), por Amelia Sanz (UCM)

El 23 y 24 de abril pasados estuve en la “cumbre” sobre IA que organizó [AMETIC](#) (¡la voz de la industria digital!) en la sede corporativa del [Banco de Santander en Madrid](#): el potente [AMETIC AI Summit 2025: Aceleración IA. Estrategia y competitividad](#). Convinceos: ése es otro mundo pero está en éste. Más aún: ése es el mundo real.

No voy a detallar el programa de excelencias, porque está en la [agenda](#) de ambas jornadas, pero sí quiero compartir algún asombro.

El primero se refiere a la constatación de los expertos (comerciantes): la IA está y ha venido para quedarse.

Es el momento de los agentes inteligentes integrados en plataformas (asistentes ya no, sino agentes, nótese la diferencia): programas diseñados para realizar tareas basándose en su entorno y para tomar así decisiones automáticas utilizando modelos de inteligencia artificial, por cuanto que son capaces de conectarse con cualquier fuente de datos que le procures. Y pueden desarrollar tareas como detectar todas las facturas impagadas y realizar las necesarias acciones administrativas (tediosas porque repetitivas) para el seguimiento y resolución del problema, o realizar un resumen con agenda de acciones y próximas reuniones a partir de los mensajes que lee tu *chat* o escucha en una reunión. Eso ya es banal, porque ahora están descifrando el lenguaje de los delfines.

Por no hablar de los más de 200 modelos fundacionales que prometen adaptarse a las necesidades de cada empresa y proponen las grandísimas compañías en sus [Model Garden](#); o los más de 100 agentes que cubren todos los campos industriales, incluida la educación como industria: generadores inteligentes de preguntas, resúmenes de los estudiantes, seguimiento de egresados, consejos sobre competencias, sistematización de orientaciones, información sobre el desarrollo del semestre, síntesis de eventos de egresados, información sobre el curso, como se ve en la siguiente figura:

Announcing 100+ Industry-specific actions for Agentforce

- Automotive**
 - Vehicle Telemetry Summary
 - Vehicle Service Summary
 - Driver Profile Summary
 - Driver Interaction Summary
 - Asset Warranty Summary
 - Sales Agreement Deviation
- Consumer Goods**
 - Account Summary
 - Upsell Recommendations
 - Account Health Assessment
 - Inventory Check
- Media**
 - Account Summary
 - Advertising Opportunity Summary
 - Advertising Account Competitive Summary
 - Market Analysis Summary
 - RFP Management
- Nonprofit**
 - Program and Benefits Summary
 - Major Donor Engagement Summary
 - Board Version of Grant Application
 - Funding Award Summary
 - Programs Notes Summary
 - Major Gift Proposal
- Communications**
 - Billing Anomaly Summary
 - Data Consumption Summary
 - Call Usage Summary
 - Running Balance Summary
 - Serviceability Analysis
 - Customer Needs Analysis
 - Customer Needs Summary
 - Product Recommendation
 - Personalized Offer Generation
 - Sales Pitch Generation
 - Service Level Objective Analysis
 - Upsell Recommendation & Activation
- Education**
 - Intelligent Question Generator
 - Student Summaries
 - Alumni Engagement Insights
 - Mentor Comparison Summaries
 - Skills Recommendation
 - Advising Case Summarization
 - Current Term Insights
 - Academic Insights
 - Alumni Event & Activities Summarization
 - Alumni Philanthropy Summarization
 - Course Insights
- Energy & Utilities**
 - Energy Account Service & Interaction Overview
 - Energy Customer Engagement Summary
 - Service Chat Summaries
 - Energy Bill Summary
 - Energy Bill History Insights
 - Energy Usage Insights
 - Energy Field Technician Work Summary
 - Clean Energy Program Advisor
- Healthcare & Life Sciences**
 - Patient Medical History
 - Patient Medication Summary
 - Patient Pre-call Summary
 - Healthcare Provider Summary
 - Patient Email Generation
 - Insurance Benefit Summary
 - Patient Assessment Generation
 - Patient Benefits Summary
 - Program Outcome Summary
 - Patient Outcome Summary
 - Call Script Generation
 - Candidate Auto-Matching
- Manufacturing**
 - Sales Agreement Deviation
 - Asset Service Summary
 - Asset Telemetry Summary
 - Forecast Summary
- Financial Services**
 - Client Financial Plan & Goal Summary
 - Complaint Summary
 - AI Autofill Complaint Titles and Descriptions
 - Business Relationship Plan Interaction Summary
 - Client Relationship Summary
 - Dispute Acknowledgement Email
 - Credit Assessment Memorandum Report Generation
 - Policyholder Account Summary
 - Insurance Policy Summary
 - Insurance Quote Summary & Comparison
 - Insurance Claim Summary
 - Claimant Claim History
 - Quarterly Investment Performance Review
 - Wealth Client Account Summary
 - Target Asset Allocation Summary
- Net Zero**
 - ESG Report Accuracy Assessment
 - ESG Disclosure Report Generation
 - ESG Disclosure Response Refinement
 - ESG Disclosure Draft Generation
 - Emissions Categorization
 - Emissions Factor to Procurement Item Association
 - Information Library Shipment Refinement
- Public Sector**
 - Follow Up Inspectors Assistance
 - License Non-Compliance Summary
 - Application History Overview
 - Application Version Comparison
 - Document-based Digital Assessment Builder
 - Case Notes Summarization

QR Code: Browse the Industry AI Use Case Library

Fig. 1: <https://www.asagarwal.com/media/2024/11/100-plus-industry-specific-actions-for-agentforce.png>

Parece que hemos de aceptar que la aceleración es exponencial y no lineal, no es una opción, es una estrategia a corto plazo como tracción porque se requieren resultados con entregas rápidas e impactos medibles, siempre escalables, pero con la mirada en los escenarios de los próximos tres o cinco años en los que la IA será más sofisticada, multimodal e integrada con agentes autónomos y razonamientos multietapa. La prueba es que los modelos SOTA (State-of-the-Art) con mejor rendimiento en una tarea específica o área de investigación dentro del *Machine Learning* están duplicando su capacidad y eficiencia cada 6 meses. Y la Comisión Europea, en la persona de Lucas González, nos prometió 13 fábricas de IA de aquí a 2026 y 5 gigafactorías para entrenar modelos complejos.

Aconsejan no experimentar: se acabó la etapa de las pruebas de concepto, hoy hemos de servirnos de la tecnología disponible, buscar los casos de uso y sus beneficios que naturalmente (nos dicen) serán claros.

Y es que la segunda sorpresa tiene que ver con el optimismo de los expertos (ingenieros), cuando señalan que 5 empresas adoptan técnicas de IA por minuto, o que han tenido 3 millones de nuevos clientes en el último año, o que el 42% de las empresas europeas ya están utilizando IA, y particularmente las *startups* (más que las grandes empresas); o que desde agosto 2024, 17 empresas de nueva creación han entrado en la clasificación de los principales productos web *AI-first*, como se ve en la Figura 2:

Fig. 2: Imagen tomada por A. Sanz durante la presentación de José Manuel de la Chica, Director global de IA Generativa en Banco Santander

Reconocen que los entrenamientos costaron mucho, sí:

Fig. 3: <https://spectrum.ieee.org/ai-index-2025>

Pero aseguran desde Google que en los últimos 18 meses el coste de 1 M de tokens en el tiempo se ha reducido en un 98% y me lo creo: *money matters!*

En cuanto al coste ecológico, eso aparece como un pequeño detalle:

Fig. 4: <https://spectrum.ieee.org/ai-index-2025>

Porque el caso es que el 84% de las empresas encuestadas (no quiero acordarme del nombre de la compañía de *web services* que aportó el dato) consideran que una *Responsible AI* es una tarea fundamental de gestión, pero solo el 25% de ellas han desarrollado un programa para ello. Los expertos piden incorporar este acercamiento responsable a la IA en la práctica y en el ciclo de vida mismo de sus desarrollos, en la educación y en el avance de la ciencia. Saben que solo esa responsabilidad dará confianza y ella permitirá la adopción de estas tecnologías y, de ahí, la innovación.

Ellos (los expertos comerciantes e ingenieros) no parecen preocupados, porque consideran que los riesgos están controlados:

Fig. 5: <https://www.gtlaw.com.au/insights/what-progress-was-made->

Yo sí me preocupé, sobre todo cuando hablaban del “tema ético” (*sic*), de la necesidad de simplificación regulatoria (dijeron, no “desregulación”, menos mal), de la IA que supervisa a otras IA y así se autorregula...

Pero los expertos (empleadores) sí tienen una tercera constatación y es sombría: la falta de mano de obra capaz de manejar Inteligencia Artificial. Ya lo dicen sus adagios: *Good AI needs Good data, Good data needs Good AI*, pero sobre todo *Good work needs Good people*. Lo repitieron en diferentes ocasiones distintos intervinientes: lo que les preocupa, en primer lugar, son las *Digital Skills*, después la *Regulatory Uncertainty*, finalmente *Funding and Investment*, en ese orden.

Y lo explican: se necesitan trabajadores que trabajen con agentes de IA porque, mientras los humanos poseen una capacidad fija, con un crecimiento lento y están expuestos al *burnout*, los humanos con agentes ofrecen la ventaja de convertirse en expertos sin limitaciones, con un tiempo de espera 0 y un crecimiento también ilimitado. Mejor aún: en adelante personas sin un perfil técnico podrán realizar un trabajo técnico gracias a los agentes de IA que van a ser sus colaboradores en equipos híbridos. Es lo que estos expertos del empleo llaman “gestión del cambio” y “trabajadores formados para el cambio”.

Necesitan talento: desde 2023, el mercado global de perfiles en IA (ML, PLN, LLMOPS y MLMOPS, GenAI) crece más del 30% anual. En España más del 70% de las grandes empresas confiesan tener problemas para cubrir esos puestos clave (son afirmaciones de José Manuel de la Chica, Director global de IA Generativa en Banco Santander). Es un talento necesario que no es homogéneo, sino

diversificado: hay que desarrollarlo y retenerlo. Para ello piden formación masiva y transversal, proponen alianzas estratégicas entre universidades y *startups*, con *hubs* de innovación, con centros de investigación, junto con un ecosistema de talento joven, becas, residencias técnicas e innovación.

Es imperativo activar el radar tecnológico y su vigilancia, porque la Inteligencia Artificial no se va a estabilizar mañana, ni va a desempeñar funciones aisladas, sino que tomará rutas transversales con escalabilidad horizontal (en múltiples áreas) y vertical (en toda la jerarquía).

Y es otro paradigma: del determinismo al probabilismo, del asistente al agente, de las preguntas de siempre con una respuesta de aprendizaje automático a no sé qué preguntas desde otros protocolos, otros conceptos, otros modelos.

Amelia Sanz

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (5 de mayo de 2025). Hay otro mundo (el de la IA), pero está en éste (el nuestro), por Amelia Sanz (UCM). *Rec Lit*.

Recuperado 11 de mayo de 2025 de

<https://doi.org/10.58079/13v1q>

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Tina Escaja y Alejandro Romero presentan Realidad Mitigada, por Miriam Llamas

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[agentes inteligentes](#)

[arte e internet](#)

[bot](#)

[cine](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

[digitalización](#)

[edición enriquecida](#)

[escritura colaborativa](#)

[estudios de la memoria](#)

estudios literarios | estética postdigital

generación automática | IA | imagen digital

inteligencia artificial | interactividad

Large Language Model | lectores | libro

Lingüística forense | literary computational studies

literatura | Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil | Machine Learning

meme | memoria | multimodal | postdigital

readers | realidad aumentada | reciclaje | recycling

red | redes sociales | remediación | replicación

robots | textos literarios | transmedia

transmedia world | videogame | virtualidad

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (43)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [mayo 2025](#) (1)
- [abril 2025](#) (1)
- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)

- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)
- mayo 2021 (1)

- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -
Política de Privacidad - Señalar un problema
Syndication Feed - Créditos
Rec Lit / Funciona gracias a WordPress